

ROTEIRO EXCEL – LETRAMENTO DE DADOS

LIMPEZA DE DADOS DO DATASET

Passo 1: Anonimização dos dados coletados

Ações no Excel:

-Excluir data/hora, endereço de e-mail e nome.

-Inserir coluna com ID

A	B	C	D	E	F	G	H
Id	Qual sua idade?	Qual seu gênero?	Onde você estuda?	Quais foram as suas disciplinas favoritas?	Você trabalha/faz estágio?*	Qual rede social você utiliza?*	Quanto tempo você ga
1	17	Feminino	EEB Araranguá	Química, Biologia, História, Filosofia, Sociologia	Não	Instagram	1h à 3h
2	17 anos	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Biologia, História	Sim, meio período	Instagram	1h à 3h
3	15	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Matemática, Química, Biologia, Geografia, Educação física	Não	Facebook, Instagram, Tik Tok, Snapchat	+5h
4	16	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Matemática, Língua portuguesa, Biologia, Filosofia, Sociologia	Não	Facebook, Instagram, Tik Tok	1h à 3h

Figura 1: Planilha após passo 1.

Passo 2: Precisamos arrumar o campo idade

Ações no Excel:

- Inserir duas colunas entre a coluna B e C

- Utilizar a função =DIVIDIRTEXTO(B2;" ") e arrastar até o fim da planilha.

- Selecionar e colar como valor.

- Excluir as colunas que não serão necessárias.

- Converter coluna necessária em número;

A	B	C	D	E	F	G	
1	Id	Idade	Qual seu gênero?	Onde você estuda?	Quais foram as suas disciplinas favoritas?	Você trabalha/faz estágio?*	Qual r
2	1	17	Feminino	EEB Araranguá	Química, Biologia, História, Filosofia, Sociologia	Não	Instag
3	2	17	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Biologia, História	Sim, meio período	Instag
4	3	15	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Matemática, Química, Biologia, Geografia, Educação física	Não	Faceb
5	4	16	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Matemática, Língua portuguesa, Biologia, Filosofia, Sociologia	Não	Faceb
6							
7							

Figura 2: Planilha após passo 2.

Passo 3: Precisamos separar os campos disciplina

Ações no Excel:

- Inserir cinco colunas entre a coluna E e F

- Utilizar a função =DIVIDIRTEXTO(F2;" ") e arrastar até o fim da planilha.

- Selecionar e colar como valor.

- Excluir as colunas que não serão necessárias.

B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Idade	Qual seu gênero?	Onde você estuda?	Disciplina 1	Disciplina 2	Disciplina 3	Disciplina 4	Disciplina 5	Você trabalha/faz estágio?*	Qual re
17	Feminino	EEB Araranguá	Química	Biologia	História	Filosofia	Sociologia	Não	Instagr.
17	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Biologia	História				Sim, meio período	Instagr.
15	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Matemática	Química	Biologia	Geografia	Educação física	Não	Facebo
16	Feminino	EEB Maria Garcia Pessi	Matemática	Língua portuguesa	Biologia	Filosofia	Sociologia	Não	Facebo

Figura 3: Planilha após passo 3.

Passo 3: Precisamos separar os campos de rede sociais

Ações no Excel:

- Inserir cinco colunas entre a coluna K e L
- Utilizar a função =DIVIDIRTEXTO(K2;" , ") e arrastar até o fim da planilha.
- Selecionar e colar como valor.
- Excluir as colunas que não serão necessárias.

I	J	K	L	M	N	
Disciplina 5	Você trabalha/faz estágio?*	Rede Social 1	Rede Social 2	Rede Social 3	Rede Social 4	Quanto tempo voc
Sociologia	Não	Instagram				1h à 3h
	Sim, meio período	Instagram				1h à 3h
Educação física	Não	Facebook	Instagram	Tik Tok	Snapchat	+5h
Sociologia	Não	Facebook	Instagram	Tik Tok		1h à 3h

Figura 4: Planilha após passo 4.

Passo 5: Colocar letra maiúscula no curso que pretende

- Utilizar a função =PRI.MAIÚSCULA(R2) e arrastar até o fim da planilha.
- Selecionar e colar como valor.
- Excluir as colunas que não serão necessárias.

P	Q	R	S
Qual o seu hobby favorito?	Você gostaria de fazer um curso superior (faculdade)?*	Curso	
Ler	Sim	Medicina	
ouvir música	Sim	Pedagogia	
Dançar, andar a cavalo	Sim	Designer De Interiores	
Escutar música	Sim	Ainda Não Tenho Certeza	

Figura 5: Planilha após o passo 5.

RESPONDENDO QUESTÕES COM O DATASET

Passo 6: Qual é a média, moda e mediana da idade do grupo como um todo?

Ações no Excel:

- Para calcular média: utilizar a função **=MÉDIA(B2:B5)**
- Para calcular moda: utilizar a função **=MODO.ÚNICO(B2:B5)**
- Para calcular a mediana: utilizar a função **=MED(B2:B5)**

Medidas estatísticas	
Média	16,25
Moda	17
Mediana	16,5

Figura 6: Planilha após passo 6.

Passo 7: Qual é a média de idade por gênero?

Ações no Excel:

- Para verificar os gêneros: utilizar a função **=ÚNICO(C2:C5)**
- Para calcular média por gênero: utilizar a função **=MÉDIASE(C2:C5;B15;B2:B5)**

Média por gênero	
Feminino	16,25

Figura 7: Planilha após passo 7.

OBS: No dataset, até o momento, só tinham pessoas do gênero feminino inscritas

Passo 8: Quantas pessoas são de cada escola?

Ações no Excel:

- Para verificar as escolas: utilizar a função **=ÚNICO(D2:D5)**
- Para contar pessoas por escola: utilizar a função **=CONT.SE(D2:D5;B18)** e arrastar até o fim da planilha.

Pessoas por colégio	
EEB Araranguá	1
EEB Maria Garcia Pessi	3

Figura 8: Planilha após passo 8.

Passo 9: Relação entre idade e se trabalha?

Ações no Excel:

- Para verificar as idades: utilizar a função **=ÚNICO(B2:B5)**
- Para verificar as opções se trabalha: utilizar uma associação de funções **=PARALIN(ÚNICO(J2:J5))**
- Para fazer a contagem na planilha: utilizar **=CONT.SES(B2:B5;B23;J2:J5;C22)**

Idades	Trabalha		
	Não	Sim, meio período	
17	1	1	1
15	1	1	0
16	1	1	0

Figura 9: Planilha após passo 9

Passo 10: Qual a relação entre tempo gasto em rede social e número de redes sociais que utiliza?

Ações no Excel:

- Para transformar a tabela da forma que precisamos: utilizar a função **=PARACOL(A2:A5&"|"&K1:N1&"|"&K2:N5)**
- Para dividir o texto: utilizar a função **=DIVIDIRTEXTO(B29;"|")**
- Para filtrar o texto vazio: utilizar a função **=FILTRO(C29:E44;<>"")**

Id	Rede social	Nome
1	Rede Social 1	Instagram
2	Rede Social 1	Instagram
3	Rede Social 1	Facebook
3	Rede Social 2	Instagram
3	Rede Social 3	Tik Tok
3	Rede Social 4	Snapchat
4	Rede Social 1	Facebook
4	Rede Social 2	Instagram
4	Rede Social 3	Tik Tok

Figura 10: Primeira parte do passo 10.

- Para realizar a contagem de redes sociais utilizadas por uma pessoa: utilizar a função **=ÚNICO(B48:B56)** e colar como valor.

- Para realizar a contagem de redes sociais: utilizar a função **=CONT.SE(B48:B56;B59)**
- Para associar ao tempo: utilizar a função **=PROCX(B59;A:A;O:O)**

Id	Numero de redes sociais	Tempo gasto
1	1	1h à 3h
2	2	1h à 3h
3	4	+5h
4	3	1h à 3h

Figura 11: segunda parte do passo 10.

- Para verificar o valor único de número de redes sociais: utilizar a função **=ÚNICO(C59:C62)**
- Para verificar o valor único de tempo gasto utilizar a função **=PARALIN(ÚNICO(D59:D62))**
- Para realizar a contagem de número de redes sociais por tempo gasto: utilizar a função **=CONT.SES(\$C\$59:\$C\$62;\$B\$67;\$D\$59:\$D\$62;C66)**

Número de redes sociais	Tempo gasto		
	1h à 3h	+5h	
1	2		0
4		0	1
3		1	0

Figura 12: última parte do passo 10.

Passo 11: Quantas vezes uma disciplina foi escolhida como favorita?

Ações no Excel:

- Para transformar a tabela da forma que precisamos: utilizar a função **=PARACOL(A2:A5&"|"&E1:I1&"|"&E2:I5)**
- Para dividir o texto: utilizar a função **=DIVIDIRTEXTO(B73;"|")**
- Para filtrar o texto vazio: utilizar a função **=FILTRO(D73:F92;F73:F92<>"")**
- Para verificar quais disciplinas foram mencionadas: utilizar a função **=ÚNICO(J73:J89)**
- Para fazer a contagem de quantas vezes uma disciplina aparece: utilizar a função **=CONT.SE(J73:J89;B97)**

Disciplina	Contagem
Química	2
Biologia	4
História	2
Filosofia	2
Sociologia	2
Matemática	2
Geografia	1
Educação física	1
Língua portuguesa	1

Figura 13: Planilha após passo 11.

VISUALIZAÇÃO DE DADOS

Para verificarmos os gráficos:

Figura 14: Gráfico de pessoas por escola.

Figura 15: Gráfico com a relação de idade e trabalho.

Figura 16: Gráfico com a relação entre tempo gasto e número de redes sociais que utiliza.

Figura 17: Contagem de disciplinas mencionadas.